

ACIDENTES DE TRABALHO: GESTÃO DE PESSOAS E SEGURANÇA OCUPACIONAL

Claudio Feliciano Ribeiro, Cristiano Silva Leão, Leonardo Guerra de Rezende Guedes
claudiof.sesmt@gmail.com, cristianosilvaleao@gmail.com, prof.leonardo.guedes@gmail.com

Resumo - A segurança no trabalho é fundamental para a criação de um ambiente laboral saudável e produtivo. Este artigo discute a importância da gestão eficaz de segurança no trabalho e como a implementação de práticas seguras pode reduzir significativamente a ocorrência de acidentes. A segurança no trabalho não é apenas uma questão de conformidade legal, mas uma responsabilidade social que impacta diretamente a qualidade de vida dos colaboradores e a eficiência organizacional. Através da análise de dados históricos e conceitos de especialistas como Bernardino Ramazzini e a Organização Internacional do Trabalho (OIT), é evidenciado que um ambiente seguro promove não só a saúde física dos trabalhadores, mas também seu bem-estar mental e social. O trabalho apresenta estratégias para a implementação de programas de segurança e saúde ocupacional, enfatizando a necessidade de formação contínua e conscientização. Além disso, discute-se a relação entre condições de trabalho inseguras e acidentes, propondo medidas preventivas que podem ser adotadas pelas empresas. O artigo conclui que, ao investir em segurança no trabalho, as organizações não apenas protegem seus colaboradores, mas também melhoram sua reputação e produtividade, resultando em um ambiente de trabalho mais harmonioso.

Palavras-chave: Segurança no Trabalho, Gestão de Pessoas, Acidente de Trabalho, Saúde Ocupacional, Prevenção.

Abstract - Workplace safety is essential for creating a healthy and productive work environment. This article discusses the importance of effective workplace safety management and how the implementation of safe practices can significantly reduce the occurrence of accidents. Workplace safety is not only a legal compliance issue but a social responsibility that directly impacts the quality of life for employees and organizational efficiency. Through the analysis of historical data and concepts from experts such as Bernardino Ramazzini and the International Labour Organization (ILO), it is evidenced that a safe environment promotes not only the physical health of workers but also their mental and social well-being. The paper presents strategies for implementing occupational health and safety programs, emphasizing the need for continuous training and awareness. Additionally, it discusses the relationship between unsafe working conditions and accidents, proposing preventive measures that can be adopted by companies. The article concludes that by investing in workplace safety, organizations not only protect their employees but also improve their

reputation and productivity, resulting in a more harmonious work environment.

Keywords: Workplace Safety, People Management, Workplace Accident, Occupational Health, Prevention.

INTRODUÇÃO

A segurança no trabalho e a gestão de pessoas são elementos fundamentais para a prevenção de acidentes laborais e para a promoção de um ambiente saudável e produtivo. Em um cenário onde a competitividade no mercado é crescente, as empresas que priorizam a segurança do trabalho não apenas protegem seus colaboradores, mas também garantem a continuidade de suas operações. Este artigo discute a importância da implementação de práticas de segurança no trabalho, mostrando como essas práticas podem transformar a cultura organizacional e resultar em ganhos significativos para as empresas.

O objetivo deste estudo é analisar a relação entre segurança no trabalho e gestão de pessoas, evidenciando como uma gestão eficaz pode contribuir para a diminuição de acidentes e a melhoria da qualidade de vida dos trabalhadores. A problemática a ser abordada diz respeito à resistência de algumas organizações em adotar práticas de segurança e saúde ocupacional, mesmo diante da evidência de que essa resistência pode resultar em custos elevados, tanto em termos financeiros quanto humanos. A falta de conscientização sobre os benefícios da segurança no trabalho é um desafio que precisa ser enfrentado para que se consiga uma mudança efetiva nas empresas.

A justificativa para a realização deste estudo baseia-se na necessidade de promover uma cultura de segurança que vá além do cumprimento das normas

legais. Embora a legislação ofereça diretrizes para a proteção dos trabalhadores, a verdadeira mudança ocorre quando as empresas reconhecem a segurança como um valor intrínseco à sua operação. A segurança no trabalho não deve ser vista apenas como uma obrigação legal, mas como uma estratégia que agrega valor, melhora o ambiente de trabalho e, conseqüentemente, a produtividade.

Além disso, a relevância deste trabalho manifesta-se na sua capacidade de fornecer um panorama atualizado sobre a segurança no trabalho, apresentando dados e exemplos que demonstram os benefícios de uma gestão de segurança eficaz. Ao reunir informações sobre as melhores práticas e os impactos positivos da segurança no ambiente laboral, este artigo visa servir como um guia para profissionais da área, gestores e estudantes que buscam entender a importância da segurança no trabalho em um contexto contemporâneo.

Será discutido como a integração entre segurança no trabalho e gestão de pessoas traz grandes benefícios para as organizações, promovendo um ambiente de trabalho mais seguro e agradável. Serão apresentados estudos de caso e evidências que sustentam a necessidade de uma abordagem proativa em relação à segurança, destacando as ferramentas e metodologias que podem ser implementadas.

Este artigo enfatiza que a segurança no trabalho é um investimento essencial para qualquer organização. A construção de uma cultura de segurança não apenas minimiza os riscos de acidentes, mas também fomenta um ambiente de confiança e respeito entre colaboradores e gestores. Portanto, ao priorizar a segurança no trabalho, as empresas estão não apenas cumprindo uma função social, mas também garantindo sua própria sustentabilidade e sucesso no mercado.

REFERENCIAL TEÓRICO

O Trabalho e a Saúde Ocupacional

O trabalho é um projeto que edifica o homem e que dá condições para ele ter uma vida digna. Mas quando falamos de trabalhos, entendemos que, em

algum tipo de trabalho, existe o chamado “risco”, que são agentes que preocupam e que podem levar a um grave acidente de trabalho. Nos capítulos a seguir, desenvolveremos assuntos relevantes à segurança no trabalho e gestão de pessoas que, uma vez implantados, evitarão grandes acidentes de trabalho e outros. Para entendermos melhor como tudo começou, especialistas como Chibinski (2011) descreveram que o trabalho existe desde os primórdios da humanidade. Antes, o homem era nômade e coletor. Depois, surgiu o artesanato. Com a Revolução Industrial, surgiram as especialidades (Chibinski, 2011).

Em 1700, o italiano Bernardino Ramazzini publicou uma obra na qual descreve cinquenta profissões distintas e relaciona as doenças que cada uma dessas profissões causa no trabalhador. Com isso, Ramazzini introduziu um conceito de relação das doenças com a ocupação exercida pela pessoa. Devido à importância da obra, Ramazzini ficou conhecido como o “Pai da Medicina do Trabalho” (Chibinski, 2011).

Com a Revolução Industrial e suas jornadas de trabalho (de quatorze horas em média) e a busca de mão de obra barata, ou seja, de crianças, o Parlamento inglês, pressionado, aprovou em 1802 a “Lei de Saúde e Moral dos Aprendizes”, que estabeleceu o limite de 12 horas de jornada de trabalho por dia, proibiu o trabalho noturno e introduziu medidas de higiene nas fábricas (Chibinski, 2011). Então, a partir dos conceitos dos estudiosos, a segurança no trabalho teve uma visão ampla para a comunidade científica, despertando para a medicina. Em 1931, lançaram o conceito prevencionista para prevenir acidentes de trabalho, com foco também nas lesões provocadas através dos riscos existentes. E foi diante dessa preocupação que iniciaram as identificações dos riscos existentes em uma tarefa (trabalho) realizado pelo homem.

De acordo com Chibinski (2011), a OIT (Organização Internacional do Trabalho) e a OMS (Organização Mundial da Saúde), reunidos em Genebra (1957), estabeleceram os seguintes objetivos para a Saúde Ocupacional: a. Promover e

manter mais alto grau de bem-estar físico, mental e social dos trabalhadores em todas as ocupações. b. Prevenir todo o prejuízo causado à saúde dos trabalhadores pelas condições do trabalho. c. Proteger os trabalhadores contra os riscos de agentes nocivos à saúde. d. Colocar e manter o trabalhador em uma função que convenha às suas aptidões fisiológicas e psicológicas. e. Adaptar o trabalho ao homem e cada homem ao seu trabalho.

Percebe-se que certa parte das empresas desconhecem o quanto uma implantação de segurança no trabalho é benéfica para ela, pois ela reduz gastos e evita acidentes no trabalho e outros. Para que esse sistema de implantação funcione, é preciso contar com uma equipe chamada SESMT (Norma Regulamentadora n.º 4). Esta equipe trabalhará a segurança no trabalho e a medicina ocupacional, evitando possíveis danos como os acidentes no trabalho, que não são restritos somente a serem internos, mas também externos. O SESMT garante estratégias evolucionárias para evitar tais problemas, conforme descreveu Lucena et al. (2012).

Aspectos dos Acidentes

Os acidentes não são restritos apenas ao período em que se está na empresa, mas também quando se presta serviços por ordem da empresa fora do local de trabalho, quando há viagem a serviço da empresa e quando, no trajeto entre a casa e o trabalho ou do trabalho para casa, ocorre o acidente. Casos de doenças provocadas pelo tipo de trabalho ou pelas condições do trabalho também são tratados como acidentes de trabalho (Lucena et al., 2012). Para Lucena et al. (2012), basicamente, os acidentes de trabalho ocorrem por duas causas:

“Ato Inseguro”

O Ato Inseguro abrange todo ato praticado pelo homem, em geral consciente do que está fazendo, que está contra as normas de segurança. Por exemplo:

- Uso de ferramentas inadequadas por estarem mais próximas.
- Limpeza de máquinas em movimento por preguiça de desligá-las.

- Operação sem um equipamento de proteção.

“Condição Insegura

A Condição Insegura engloba a condição do ambiente de trabalho que oferece perigo ou risco ao trabalhador. Por exemplo:

- Proteção mecânica inadequada.
- Condição defeituosa do equipamento (grosseiro, cortante, escorregadio, corroído, fraturado, de qualidade inferior etc.).
- Projetos ou construções inseguras.
- Processos, operações ou disposições perigosas (empilhamento, armazenagem, passagens obstruídas, sobrecarga sobre o piso, congestionamento de maquinaria etc.).
- Iluminação inadequada.
- Ventilação inadequada ou incorreta.

A Situação da Saúde Ocupacional Brasileira

O Brasil ocupa uma posição alarmante nas estatísticas globais, sendo classificado como o quarto país em acidentes de trabalho fatais. Os custos decorrentes desses acidentes são elevados e impactantes, mesmo em países onde a prevenção é uma prioridade. Estima-se que cerca de 4% do PIB global é perdido em razão de doenças e agravos ocupacionais, um percentual que pode aumentar em até 10% em nações em desenvolvimento, como o Brasil.

Entretanto, as informações relacionadas às estatísticas de acidentes de trabalho em todo o território nacional são incompletas, considerando os eventos que realmente ocorrem. No Brasil, observa-se que 70% dos acidentes são fatais e 90% não são fatais. Essa discrepância é atribuída ao fato de que muitos acidentes não são registrados, ou seja, passam despercebidos em empresas que desconhecem as normas de segurança no trabalho. Essa falta de conhecimento resulta em uma gama de prejuízos relacionados à Segurança, Saúde e Meio Ambiente (SSMA).

A prevenção é, portanto, a melhor abordagem. A gestão de riscos e a gestão de pessoas são essenciais para que os colaboradores atuem de acordo com as normas regulamentadoras e legislações aplicáveis, garantindo segurança e bem-estar a todos. Outro aspecto importante é a educação em saúde, que contribui para a prevenção de doenças e acidentes, promovendo a conscientização entre gestores e colaboradores acerca das condições do ambiente de trabalho. Nesse contexto, o Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho (SESMT) desempenha um papel crucial ao desenvolver estratégias evolutivas para que uma empresa não enfrente grandes danos em decorrência da falta de conformidade com normas e legislações.

Gestão e Saúde Ocupacional

Os precursores da administração confirmam que uma gestão eficaz de pessoas pode trazer resultados significativos. Jules Henri Fayol (1841-1925), engenheiro de minas francês e um dos teóricos clássicos da Ciência da Administração, indicou como funções primordiais da administração: prever, organizar, comandar, coordenar e controlar. Essas funções sugerem a definição de objetivos e programas, bem como a articulação de esforços em direção ao progresso material de cada empreendimento.

Henry Ford (1863-1947), empreendedor estadunidense e fundador da Ford Motor Company, foi pioneiro na aplicação da montagem em série, possibilitando a produção em massa de automóveis a preços acessíveis. Sua influência foi tamanha que alguns acadêmicos, sociólogos e historiadores identificam essa fase da história como o "Fordismo", que é frequentemente associado ao "Taylorismo". O "Fordismo" se refere à produção em grande quantidade de automóveis a baixo custo por meio da linha de montagem.

Taiichi Ohno (1912-1990), engenheiro mecânico que desenvolveu o Sistema Toyota de Produção (Just in Time), também conhecido como Toyotismo, baseou suas concepções em práticas observadas nos supermercados dos Estados Unidos e na produção fundamental de Henry Ford.

Max Weber (1864-1920), jurista e economista alemão, é considerado um dos fundadores da Sociologia e estabeleceu a Teoria da Burocracia, que visa não apenas identificar as deficiências, mas também as vantagens de uma organização, com o intuito de racionalizar as relações humanas.

George Elton Mayo (1880-1949), sociólogo e médico australiano, é reconhecido como o "Pai das Relações Humanas". Suas pesquisas na Western Electric Company em Chicago fundamentaram os princípios básicos da Teoria das Relações Humanas, enfatizando a busca por coesão e a importância de evitar conflitos no ambiente organizacional.

Kurt Lewin (1890-1947), psicólogo alemão, desenvolveu sua obra nos Estados Unidos, estabelecendo uma conexão entre teoria social e ação social por meio das ciências do comportamento. Sua teoria destaca a interação entre grupos e a percepção individual dos objetivos, ressaltando a importância do planejamento, observação, ação e reflexão.

METODOLOGIA

A pesquisa desenvolvida neste artigo caracteriza-se como qualitativa, pois não se preocupa com a representatividade numérica, mas sim com o aprofundamento da compreensão das práticas e normas de segurança no trabalho dentro do contexto organizacional. O foco é retratar de maneira significativa o conteúdo relacionado à implementação de medidas de segurança e saúde ocupacional, analisando a realidade das empresas que buscam aumentar sua competitividade e garantir a qualidade de vida de seus colaboradores.

Em relação aos objetivos, a pesquisa é classificada como descritiva. Essa abordagem exige do pesquisador uma coleta abrangente de informações sobre a realidade investigada, permitindo descrever os fatos e fenômenos que envolvem a aplicação das normas de segurança no trabalho. O objetivo é, assim, apresentar um panorama claro sobre a situação atual e as práticas adotadas pelas empresas do setor, com ênfase na importância da gestão de segurança e saúde ocupacional.

Quanto aos fins, a pesquisa se classifica como exploratória. Esse tipo de investigação visa proporcionar maior familiaridade com o problema abordado, ajudando a torná-lo mais explícito e possibilitando a construção de hipóteses. A exploração do tema é fundamental para entender as nuances da implementação de medidas de segurança e seus impactos nas organizações, permitindo um melhor entendimento sobre os riscos e desafios enfrentados.

Em termos de meios, a pesquisa é bibliográfica, uma vez que utiliza fontes secundárias para embasar a análise. Essa abordagem é comum em investigações que buscam compreender ideologias ou analisar diversas posições sobre um problema. A bibliografia consultada inclui artigos, normas, livros e estudos de caso que discutem a segurança no trabalho e suas implicações na saúde e segurança ocupacional.

RESULTADOS E ANÁLISE

Os precursores da administração mencionados anteriormente desempenharam um papel significativo na gestão das empresas, sendo que a gestão de pessoas é bem delineada em cada uma das teorias apresentadas. Cada um desses teóricos desenvolveu suas respectivas abordagens administrativas para que as organizações pudessem alcançar produtividade com qualidade e segurança.

A teoria de Lewin aborda o comportamento humano a partir da percepção individual de cada sujeito. Diferentemente das teorias anteriores, que postulavam que o ambiente moldava a personalidade, Lewin argumentava que não apenas o ambiente é importante, mas também que a maneira como o indivíduo percebe esse ambiente altera seu comportamento. Observou-se, assim, a interação entre grupos diversos na resolução de problemas, considerando as percepções individuais em relação aos objetivos a serem alcançados. O foco da teoria está fundamentado em quatro etapas que seguem a lógica de planejamento, observação, ação e reflexão.

Um aspecto crucial a ser considerado é que, após um acidente de trabalho, a atuação do Instituto

Nacional do Seguro Social (INSS) frequentemente é insuficiente. O INSS, em teoria, deveria priorizar o atendimento a acidentados e aposentados por invalidez, especialmente em situações emergenciais. Contudo, o que se observa é que, em muitos casos, o órgão não oferece a atenção necessária, alegando uma série de fatores. Por exemplo, todo trabalhador tem a contribuição referente ao INSS descontada antes mesmo de receber o salário, mas, quando ocorre um acidente e ele precisa buscar apoio, muitas vezes passa meses sem receber o auxílio acidentário ou o auxílio-doença. Essa desconsideração é inaceitável, especialmente em um momento em que o trabalhador busca garantir seus direitos e atender às suas necessidades.

O INSS é respaldado por um arcabouço legal robusto que favorece o trabalhador acidentado. É fundamental que, em emergências, haja uma priorização real desses casos, permitindo que o governo monitore e fiscalize os recursos destinados a esse órgão, garantindo que as vítimas de acidentes de trabalho recebam o suporte adequado. Somente dessa forma os casos de emergência e urgência receberão a atenção e credibilidade necessárias.

O INSS possui conhecimento sobre os conceitos de acidente de trabalho, sua fundamentação legal, e como a perícia médica deve atuar na análise desses casos. Com essa estrutura, o INSS deveria ser capaz de proporcionar um atendimento eficaz, mas o que se observa é uma lacuna que prejudica a agilidade do serviço. A falta de um sistema organizado e de rápido atendimento para os necessitados continua a ser um desafio.

No Brasil, a corrupção e a má gestão de recursos têm contribuído para a ineficiência de diversos órgãos, incluindo o INSS. Contudo, é encorajador observar que esforços estão sendo feitos para combater esses problemas e disciplinar o governo, visando garantir a dignidade de vida dos cidadãos e que seus direitos sejam respeitados. A dúvida que persiste é: por que o INSS não adota um procedimento mais eficiente, similar ao que ocorre em instituições bancárias, onde a apresentação da documentação adequada resulta em um processo de

pagamento célere? Um sistema organizado e eficiente poderia evitar os transtornos enfrentados pelos acidentados.

Diante dessas contradições, é necessário considerar os altos índices de acidentes de trabalho e os custos associados a eles. Em 2018, foram registrados 184.519 acidentes de trabalho no Brasil, que incluíram notificações de cortes, lacerações, fraturas, contusões, esmagamentos e amputações. Segundo dados do Observatório Digital de Saúde e Segurança no Trabalho, do Ministério Público do Trabalho e da Organização Internacional do Trabalho, os gastos com benefícios relacionados a acidentes de trabalho ultrapassaram 1 bilhão de reais no primeiro trimestre de 2018, englobando auxílios-doença, aposentadorias por invalidez, pensões por morte e auxílios-acidente.

Números alarmantes como os da Tabela 1 (Fundacentro, 2024) revelam a necessidade urgente de melhorar as condições de trabalho e o conhecimento sobre as normas de segurança. A solução para reduzir ou eliminar acidentes de trabalho reside na implementação eficaz de medidas de segurança, na gestão de pessoas e na gestão de riscos, promovendo um ambiente saudável e produtivo. Trabalhar a fundo na segurança do trabalho não apenas minimizará custos, mas também permitirá que as empresas evitem prejuízos significativos.

Tabela 1: Estatísticas de Acidentes de Trabalho

Ano	Número de Acidentes	Acidentes Fatais
2022	544.809	7.5
2021	473.672	6.5
2020	396.165	5.8
2019	320.5	5.2
2018	184.519	4.5

Fonte: Fundacentro, 2024

A segurança no trabalho e a gestão eficaz de pessoas são fundamentais para garantir um ambiente laboral saudável e produtivo. As práticas de segurança não

apenas previnem acidentes, mas também promovem uma cultura de responsabilidade e respeito no ambiente de trabalho.

É a partir da implantação de segurança no trabalho que a empresa terá uma visão de organização, onde os benefícios surgem após a eliminação de riscos, conforme descreve Lucena et al. (2012). Desta forma, temos que eliminar os atos e as condições inseguras para que possamos reduzir acidentes e as doenças ocupacionais. Também, a partir desses benefícios diretos, a empresa pode ter uma melhor organização, aumentando a produtividade e a qualidade dos produtos, além de melhorar as relações humanas no trabalho (Lucena et al., 2012).

CONCLUSÃO

A partir deste estudo, conclui-se que a implementação de práticas de segurança no trabalho em uma empresa, combinada com um sistema eficaz de gestão de pessoas, resulta em benefícios significativos e em um clima organizacional positivo. A segurança no trabalho não deve ser vista apenas como uma exigência legal, mas como um investimento estratégico que pode transformar a cultura organizacional. Para uma empresa que não tem conhecimento das normas, legislações aplicáveis e leis relacionadas à segurança, os impactos podem ser graves. Contudo, é apenas com o tempo e a dedicação à aplicação desses princípios que a estabilidade e os resultados positivos começam a se manifestar de forma clara e transparente. Essa afirmação é fundamentada na minha experiência de mais de 15 anos na área de segurança no trabalho, onde pude observar diretamente os efeitos positivos das implantações realizadas.

Trabalhar na segurança no trabalho traz um alívio significativo, pois garante não apenas a prevenção de acidentes, mas também a promoção da saúde e da qualidade de vida dos colaboradores. Essa realidade é impagável, e a gratidão por ter a oportunidade de contribuir para um ambiente de trabalho seguro é inestimável. A sensação de dever cumprido ao assegurar que todos estejam protegidos é uma das maiores recompensas dessa profissão.

É importante destacar que, para que um acidente de trabalho ocorra, sempre existe uma "porta aberta" ou um "desvio" que resulta em danos. Identificar e abordar essas falhas é fundamental para a prevenção. Dois fatores principais que levam à ocorrência de acidentes são: atos inseguros e condições inseguras. Portanto, reforço que um bom trabalho na implementação de segurança no trabalho é crucial para a eliminação de riscos, garantindo que todos trabalhem em um ambiente seguro.

Os estudos realizados durante este curso de pós-graduação em Segurança no Trabalho e Gestão de Pessoas não apenas ampliaram meu conhecimento, mas também proporcionaram uma nova perspectiva para abordar problemas complexos. Com a formação adquirida, estou mais preparado para enfrentar desafios em um cenário autêntico que visa estabelecer soluções eficazes. Concluo esses estudos com um enriquecimento significativo no conhecimento, ciente de que posso aplicar uma gestão de pessoas que enfatize a segurança no trabalho, a saúde e o meio ambiente.

REFERÊNCIAS

BARBOSA, Eduardo Marinho. Segurança do Trabalho. Rev. Bahia: IFBA, 2011.

CHIBINSKI, Murilo. Introdução à Segurança do Trabalho. Instituto Federal do Paraná, 2011.

FUNDACENTRO. Fundacentro: Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho. Disponível em: <https://www.fundacentro.gov.br>. Acesso em: 22/01/2024.

FUNDACENTRO. Segurança e Saúde no Trabalho: Uma Visão Integral. São Paulo: FUNDACENTRO, 2016.

LUCENA, Sérgio et al. Apostila de Engenharia de Segurança. Pernambuco: UFPE, 2012.

REVISTA MEDICINA MINAS GERAIS. Volume 26, 2017; e-1825. Disponível em: Revista Médica de Minas Gerais.